

NAMA : WAHYU NINGSIH
NIM : 220905034
MATKUL : REVIEW LITERATUR
PRODI : ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN POLITIK

KEBUDAYAA TAHLILAN KEMATIAN DIDAEARAH JAWA

1.Latar Belakang

Dalam tradisi Jawa, terdapat peringatan ulang tahun kematian yang biasa disebut dengan haul. Haul merupakan suatu bentuk tradisi yang dilakukan khususnya oleh masyarakat Jawa sebagai manifestasi dari mengingat kematian sekaligus juga penghormatan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Untuk memperingati kematian orang besar, haul biasanya dilakukan setahun sekali pada hari ulang tahun kematian orang tersebut.

Menurut Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, Haul adalah peringatan hari meninggalnya seorang kiai yang diadakan oleh ahli warisnya'. Memperingati hari wafatnya seseorang, apalagi seorang tokoh agama yang telah berjasa kepada masyarakat, menjadi hal yang cukup penting untuk dilaksanakan sebagai manifestasi untuk mengenang jasa-jasa mereka untuk kemudian diambil suri teladan, sebagai uswatun hasanah.

Peringatan haul dilakukan dengan cara mengadakan selamat dengan mengundang sanak keluarga dan tetangga sekitar dengan terlebih dahulu membaca tahlil, biasanya dilakukan di makam yang bersangkutan, dengan tujuan mendoakan kepada orang telah meninggal dunia agar dia merasakan damai di alam akhirat. Upacara Haul dimaksudkan untuk memperingati kematian seseorang biasanya kiai atau tokoh agama baik itu di tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, bahkan hingga ratusan tahun. Di banyak tempat, haul dilaksanakan dengan tata cara yang hampir sama walaupun terdapat hal-hal yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya.

Mengiringi tradisi haul, terdapat pula budaya kenduri kematian dalam takziah seperti tahlil. Tahlil pada upacara kematian, dilakukan pada hari pertama, hingga tujuh hari, untuk hari ke tujuh (mitung dina) disamping itu, empat puluh hari (matang puluh dina), diperingati pula pada hari ke seratus (nyatus dina), dan hari ke seribu dari kematian (nyewu dina).

Peringatan-peringatan pada hari kematian biasanya dibacakan tahlil (membaca kalimat Lailaha illallah), dan serangkaian bacaan-bacaan lainnya yang ditujukan untuk mendoakan kepada orang yang telah meninggal dunia. Pembacaan doa dibawakan oleh orang yang dianggap paling dituakan dan menguasai ilmu-ilmu keagamaan dalam hal ini oleh seorang kiai. Adapun yang diundang dalam upacara kematian ini adalah para tetangga yang dekat maupun keluarga dekat. Tujuan yang ingin dicapai dalam upacara tahlil tersebut adalah mengirimkan doa keselamatan kepada orang yang telah meninggal dunia agar yang bersangkutan diampuni segala dosanya pada waktu di dunia, dan diterima.

Segala amal ibadahnya selama didunia, dan dimohonkan agar memperoleh kelapangan dan kemudahan selama diakhirat agar bisa dipermudah jalan menuju surga, juga dimaksudkan untuk mengenang perjuangan almarhum.

Demikian pula, jika waktu kematian telah berlangsung satu tahun, maka akan diperingati waktu satu tahun itu dengan upacara yang hampir sama dengan upacara tujuh hari, atau empat puluh hari. peringatan satu tahun upacara kematian seseorang dalam masyarakat muslim khususnya di Jawa, disebut dengan peringatan haul. haul artinya genap satu tahun, dalam hal ini satu tahun dari kematian.

2. Konsep dan Metode

Pada upacara tahlilan ini biasanya keluarga mempersiapkan nya dari jauh-jauh hari sebelumnya, acara ini dibuat secara sederhana atau pun secara besar-besaran oleh keluarga nya tergantung dengan kemampuan ekonomi keluarga tersebut.

Untuk upacara ini biasanya ada perwakilan keluarga mengundang para tetangga laki-laki atau keluarga nya dan ada orang yang ditunjuk sebagai sebagai juru bicara diacara tersebut (biasanya orang yang terhormat) untuk mewakili tuan rumah acara nya dengan mengucapkan *assalamualaikum* dengan adanya saya disini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak dan kepada yang hadir ini setahun almarhum (orang yang sudah meninggal) telah meninggal dunia dengan datang nya bapak-bapak sekalian semoga kita bisa sama-sama mendoakan almarhum dan semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosa nya selama almarhum masih hidup, dengan tujuan semoga almarhum bisa dipermudah jalan masuk kedalam surga nya Allah. Dengan mengawali semoga nya mari kita Bersama-sama mengucapkan al-fatihah, dan kemudian Seterus kan emmbaca ayat-ayat al-quran dan bisa dilanjutkan dengan tahlil dan dilanjutkan dengan doa Bersama. dan setelah acara itu semua selesai bisa nya bapak-bapak atau orang-orang yang sudah ikut biasa nya diberi makanan atau jajanan bisa dibawa pulang atau makan ditempat. Selesai Upacara doa kepada semua yang sudah hadir dipersilahkan untuk pulang.

3. Isi dan Analisis

Tradisi tahlilan tersebut hingga saat ini masih kita jumpai dikalangan masyarakat Nusantara, sekalipun ada di antara masyarakat kita yang mulai meninggalkannya dengan berbagai alasan, baik alasan ekonomis maupun teologis. Karena ini dianggap tidak diajarkan oleh Rasulullah secara eksplisit, sebagian masyarakat yang menolak acara yasinan dan tahlilan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa tahlilan memiliki landasan normatif, baik dari al-Qur'an, hadis Nabi, maupun pendapat ulama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa upacara tahlilan merupakan salah satu di antara kasuistik terkait tentang budaya Islam Nusantara yang nota bene fenomena akulturasi agama dan kearifan lokal (local wisdom). Tahlilan yang merupakan tradisi Islam Nusantara yang bertujuan untuk menyatakan simpati dan empati kepada keluarga yang ditimpa musibah kematian. Tahlilan itu merupakan tradisi yang syar'i. Atau dengan kata lain, tahlilan merupakan syariat yang ditradisikan.

Ritual tahlilan ini menimbulkan diskursus pro dan kontra dalam internal umat Islam sendiri. Sebagian kelompok menganggap tahlilan itu bid'ah (ajaran yang tidak memiliki landasan dari al-Qur'an ataupun hadis) dan berbau sinkretis (pencampuradukan ajaran agama). Menurut kelompok ini, tahlilan berasal dari ajaran agama Hindu. Islam terinfiltrasi oleh ajaran ini. Kemudian, di susunlah rangkaian wirid-wirid dan do'a-do'a serta pembacaan surat Yasin kepada si mayit dan dipadukan dengan ritual-ritual selamatan pada hari ke 7,40, 100, dan 1000 yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya.

Namun kelompok pro tahlilan mengatakan bahwa tahlilan bukanlah dari Hindu, tapi dibawa oleh Sunan Ampel dari Champa, Vietnam. Menurut Said Aqil Siraj, secara geneologis, ajaran Islam yang ada di Champa pada waktu itu adalah ajaran Islam yang dibawa dari Timur Tengah.¹⁹ Selain itu, kelompok pro tradisi tahlilan mengatakan bahwa prosesi yang dilakukan dalam tradisi tahlilan semuanya memiliki landasan (dalil), baik dari al-Qur'an maupun hadis.

Ada lagi pemikiran lain yang mengatakan bahwa tahlilan pada hari ke7, 40, 100, dan 1000 memang betul dari tradisi dan ajaran Hindu, tapi substansi contentnya telah "di-Islamkan". Upacara tersebut dianggap berasal dari upacara kepercayaan animism dan hindu. Menurut kepercayaan agama ini, bila seseorang meninggal dunia, maka ruhnyanya akan datang ke rumah pada malam hari mengunjungi keluarganya. Jika dalam rumah tadi tidak ada orang ramai yang berkumpul-kumpul dan mengadakan upacara-upacara sesaji, seperti membakar kemenyan, dan sesaji terhadap ruh-ruh ghaib, agar ruh orang mati tadi tidak marah dan masuk (sumerup) ke dalam jasad orang yang masih hidup dari keluarga si mati.

Penilaian positif yang diutarakan adalah tahlilan dianggap baik karena memiliki peran dalam mendoakan arwah tak hanya mendoakan tahlilan saja tahlilan dinilai dari sisi silaturrahminya. Keberadaan tahlilan pastinya akan mengumpulkan masyarakat dalam lingkup yang cukup luas, minimal mengundang warga dalam satu RT, dengan kata lain apabila masyarakat berkumpul dalam satu RT pastinya mereka akan bertemu. Penilaian positif tahlilan juga dapat dilihat bagi 2 sisi yaitu luar dan dalam. Dari luar tradisi tahlilan dinilai mampu mempersatukan masyarakat karena ada nilai persaudaraan, memuliakan dan menghormati tetangga, adanya keinginan untuk saling membantu satu dengan lainnya, secara sadar nilai solidaritas dalam masyarakat juga akan meningkat. Adanya kesadaran bersama atau kesadaran kolektif untuk membantu seseorang yang tertimpa musibah sehingga suasana guyub rukun terlihat dimiliki oleh masyarakat. Kemudian dari sisi batin tahlilan dinilai mampu menjadi sarana ibadah dengan cara berdzikir karena dalam diri manusia dzikir dipercaya dapat menenangkan hati seorang hamba karena hubungannya dengan Tuhannya.

Sedangkan sisi negatif, tahlilan sering mendapatkan tantangan dari beberapa yang kontra atau tidak setuju dengan tahlilan tersebut karena alasan tidak ada dasar dan tuntunan secara agama dan dikatakan bid'ah. *kullu bid'atin dholalah wa kullu dholaalatin fiin naar* (Kholirrohman, 2010: 1). Segala sesuatu yang masuk kedalam bid'ah pasti neraka balasannya. Walaupun demikian keberadaan tahlilan dalam masyarakat Sokaraja Lor hingga sekarang masih kokoh sebagai tradisi pokok yang selalu ada dalam aspek kehidupan. Penilaian negatif dari tahlilan datang dari tradisi atau kebiasaannya. Dalam tahlilan ada rangkaian acara yang harus ada dan merupakan aspek-aspek pendukung dari tahlilan. Menurut Koentjaraningrat (1979) sistem upacara keagamaan memiliki empat aspek yang perlu diperhatikan (i) tempat upacara keagamaan dilakukan, (ii) saat saat upacara keagamaan dijalankan, (iii) benda benda dan alat alat upacara, (iv) orang orang yang melakukan dan memimpin upacara

(Koentjaraningrat, 1979: 395). Salah satu aspeknya adalah benda-benda dan alat upacara tahlilan memang tidak memerlukan alat dalam upacara akan tetapi keberadaan makanan sajian menjadi salah satu aspek pendukung dalam suksesnya acara tahlilan. Keberadaan makanan dan berkat dalam rangkaian tahlilan memang bukan kewajiban tidak ada aturan yang memaksa masyarakat untuk mengadakannya akan tetapi karena sudah menjadi kebiasaan maka apabila masyarakat tidak menyediakannya akan merasa ada yang kurang dalam lancarnya keberlangsungan tradisi tahlilan. Ini lah yang menjadi pemahaman yang salah dalam tahlilan sehingga dengan cara apapun mereka akan berusaha untuk mengadakannya walaupun dengan berhutang.

Fenomena seperti ini menjadi hal yang wajar. Masyarakat yang kurang mampu akan menjadi tidak berdaya dalam mengadakan tradisi karena faktor dana, jika masyarakat sudah yakin terhadap tahlilan mereka tidak akan memikirkan dana sebagai faktor penghambatnya, mereka akan tetap mengadakan walaupun tanpa suguhan, akan tetapi kenyataannya berbeda di dalam masyarakat.

Keberadaan tradisi tahlilan tidak terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat modern, tahlilan tetap ada dan dijalankan oleh masyarakat sebagaimana yang ada hingga sekarang. Fokus pada alasan masyarakat melestarikan tahlilan idealnya sejalan dengan bagaimana masyarakat menilai tradisi tahlilan.

4. Penutup

Tahlilan adalah bentuk upacara ulang tahun memperingati kematian bagi seseorang yang telah meninggal dunia, yang isinya doa-doa kebaikan kepada yang telah meninggal dunia. Acara ini di peringati dengan tujuan untuk memberi penghormatan kepada keluarga dan juga nenek moyang yang telah meninggal dunia. bentuk penghormatan ini dilakukan sebagai bukti bakti seseorang yang masih hidup kepada orang-orang yang telah meninggal dunia.

Ditinjau dari aspek antropologi bahwa upacara tahlilan ini memperingati kematian seseorang khususnya orang besar yang semasanya kehidupannya telah berjasa, adalah merupakan bentuk penghormatan bagi ahli waris atau keluarga yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal. Bentuk penghormatan ini dibentuk oleh masyarakat Jawa sebagai bentuk penghormatan atau doa kepada Tuhan, agar mereka yang telah meninggal dunia damai dan merasa senang di akhirat. Dan bagi keluarga atau orang yang mengadakan tahlilan ini juga ingin mengharap adanya keberkahan karena tentu orang yang telah meninggal dunia juga mendoakan keluarga yang telah berbuat baik dengan mendoakannya. Pada perkembangan berikutnya tahlilan saat ini dijadikan sarana untuk pengajian atau sebagai acara dakwah Islam.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tradisi tahlilan adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak ada yang menjelaskan kapan tepatnya tahlilan mulai ada dalam masyarakat, akan tetapi yang jelas bahwa tahlilan telah ada sejak dahulu dan diwariskan secara turun temurun.

Kehadiran Islam ke Nusantara tidak lepas dengan nuansa di mana Islam itu lahir. Sungguhpun demikian, ia mampu beradaptasi dengan kebudayaan local di mana Islam itu datang. Proses persenyawaan keislaman dengan kenusantaraan menjadikan Islam yang ada di Nusantara ini mudah diterima oleh masyarakat, tidak ada resistensi, justru yang ada adalah penyambutan. Sungguhpun ada modifikasi, itu tidak lebih pada injeksi nilai-nilai keislaman dalam tradisi yang telah ada. Demikian juga dengan event tahlilan, yang sarat akan nuansa simpati dan empati masyarakat terhadap keluarga yang ditinggalkan si mayit, menurut penulis sangat perlu dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

Munir amin Samsul, *Tradisi haul memperingati kematian dikalangan masyarakat jawa(kajian antropologi)*, Wonosobo: Universitas sains Al-qur'an jawa tengah, 2020

Mas ari Ahmad, saymsyuatir, *Tradisi talilan: perotet akulturasi agama dan budaya islam kabs nusantara*, pekanbaru: 2017

Khadiantoro Nur, *Penerimaan tradisi tahlilan dalam kehidupan sosial masyarakat desa sokaraja lor banyumas*, Jogjakarta